

9. Эффективность использования карофлавина при гепатозах цыплят-бройлеров / С.П. Колесниченко, Н.Г. Савушкина, С.Б. Носков [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2017. № 4, Том 232. С. 85-88.

CHANGES IN THE LIVER STRUCTURE IN BROILER CHICKENS FROM 1 TO 40 DAYS OF AGE

Kletikova L.V.¹, Yakimenko N.N.¹, Shcherbinina M.A.¹,
Pronin V.V.², Shishkina D.A.³

¹Upper Volga State Agrarian University, Ivanovo, ²Federal Research Center for Virology and Microbiology, Pokrov, ³Federal Center for Animal Health, Vladimir

Key words: parent stock chickens, hatching egg, broiler chickens, ergotropic drugs, liver, structure.

Abstract. The experiment assessed the dynamics of the liver structure in broiler chickens aged 1 to 40 days. For this purpose, 3 groups of chickens were formed: control, 1 and 2 experimental, for 5 days they were given ergotropics with water: control - "Vitol SN" at a dose of 0.5 ml / l, 1 experimental - "Antistress B-K-choline" at a dose of 0.25 ml / l, 2 experimental - "Intromin Oral" at a dose of 0.5 ml / l. The eggs obtained from them were incubated, groups of chickens were formed in accordance with the ergotropics fed to the hens of the parent flock. During the morphological study of the liver in 1-day-old chickens in all groups, signs were found that indirectly indicate granular-fatty dystrophy of the liver caused by the consumption of egg yolk lipids by embryos. In 20-day-old chickens, the liver acquired a well-defined beam structure. In 40-day-old broiler chickens of the 1st experimental group, the beam structure is expressed most clearly. In the control group, foci of hemorrhage with the formation of hemosiderin pigment were noted, which is not observed in the experimental groups. As a result, the most effective use of the drug "Antistress B-K-choline" in parent stock chickens.

УДК 619:577.3:616-002:636.2

КОНЦЕНТРАЦИЯ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Опарина О.Ю., Красноперов А.С., Малков С.В.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург

Ключевые слова: малоновый диальдегид, перекисное окисление липидов, гематологический анализ, крупный рогатый скот, воспалительный процесс.

Аннотация. В статье представлены результаты определения концентрации малонового диальдегида как индикатора окислительного стресса у крупного рогатого скота при воспалительном процессе в организме. По данным результатов гематологического анализа животные были разделены на две группы: контрольную (n=15) и опытную (n=15). Коров из контрольной группы считали «условно здоровыми», так как их показатели крови соответствовали нормативным значениям. У особей опытной группы были выявлены отклонения – в составе лейкоцитарной

формулы относительное количество сегментоядерных нейтрофилов выше нормы на 20% ($44,93 \pm 11,12\%$), а среднее значение лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов регистрировали на верхней границе нормы ($10,03 \pm 2,21 \cdot 10^9/\text{л}$ и $4,27 \pm 1,62\%$). Уровень малонового диальдегида у коров с подтвержденным воспалительным процессом в организме был более чем в 2 раза выше, чем у «условно здоровых» животных контрольной группы.

Введение. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – свободнорадикальные реакции, постоянно происходящие в живом организме. Согласно литературным данным в настоящее время доказано, что ПОЛ является важной частью метаболизма и занимает одно из главных мест в процессах жизнедеятельности [1, 3, 6, 8]. К основным продуктам ПОЛ относятся диеновые конъюгаты и малоновый диальдегид. Известно, что их накопление вызывает нарушение структуры биологических мембран и работы системы антиоксидантной защиты организма, приводя к развитию окислительного стресса. Кроме этого, повышенное образование продуктов ПОЛ является компенсаторным механизмом в ответ на развитие патологического процесса в организме [3, 5, 9, 10].

У крупного рогатого скота в условиях промышленного животноводства часто развиваются воспалительные процессы различных органов и систем [4, 5]. В связи с этим, определение концентраций продуктов ПОЛ у лактирующего крупного рогатого скота при развитии воспалительного процесса может иметь научный и практический интерес.

Цель работы – определить концентрацию малонового диальдегида как индикатора окислительного стресса у крупного рогатого скота при развитии воспалительного процесса в организме.

Материалы и методы исследования. Работа проведена в период 2022-2024 годов в рамках государственного задания в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук по направлению 4.2.1.5 «Разработка технологий прижизненного управления качеством животноводческого сырья для получения высококачественных и безопасных продуктов питания» в отделе экологии и незаразной патологии животных Уральского НИВИ – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Объект исследования – коровы голштинской породы 2-5 лактации со средней продуктивностью более 10000 кг за лактацию. Животные по результатам гематологического исследования были разделены на две группы. В контрольную (n=15) входили условно здоровые особи, а в опытную (n=15) – с признаками воспалительного процесса.

При клиническом обследовании у животных опытной группы были выявлены такие воспалительные заболевания, как мастит, эндометрит, заболевания конечностей и др.

Материал исследования – кровь крупного рогатого скота. Лабораторные исследования крови выполняли согласно требованиям ГОСТ 31886 [2]. Гематологические исследования осуществляли на автоматическом гематологическом анализаторе Abacus Junior Vet (Diatron, Австрия), применяя стандартные реактивы (Diatron, Австрия). Подсчет лейкоцитарной формулы осуществляли в мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе на микроскопе Olympus BX 43 (Olympus,

Япония). Интенсивность процессов перекисного окисления липидов оценивали определением концентрации малонового диальдегида в сыворотке крови в реакции с тиобарбитуровой кислотой [7].

Математическую и статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием специального пакета программ «Microsoft Office». Для всех показателей рассчитывали среднее арифметическое значение и стандартное отклонение, которые представляли как $x \pm s.d.$ Достоверность различий рассчитывали, используя t-критерий Стьюдента ($p \leq 0,05$).

Результаты и обсуждения. Согласно данным результатов гематологического анализа, у крупного рогатого скота обеих групп количество эритроцитов и концентрация гемоглобина соответствовали нормативным значениям. Абсолютное количество лейкоцитов и лимфоцитов у контрольных животных не выходило за границы референтных величин и составляло $6,22 \pm 1,07 \cdot 10^9/\text{л}$ и $3,66 \pm 0,66 \cdot 10^9/\text{л}$ соответственно. Показатели лейкоцитарной формулы крови также находились в пределах референтных значений, что позволило отнести животных к «условно здоровым» (таблица).

Таблица. Показатели общего анализа крови и перекисного окисления липидов у крупного рогатого скота контрольной и опытной групп

Показатели	Контрольная группа (n=15)	Опытная группа (n=15)
Эритроциты, $10^{12}/\text{л}$	$6,50 \pm 0,81$	$6,69 \pm 0,74$
Гемоглобин, г/л	$101,33 \pm 8,57$	$100,67 \pm 12,45$
Лейкоциты, $10^9/\text{л}$	$6,22 \pm 1,07$	$10,03 \pm 2,21$
Лимфоциты, $10^9/\text{л}$	$3,66 \pm 0,66$	$4,15 \pm 1,09$
Палочкоядерные нейтрофилы, %	$2,27 \pm 1,28$	$4,27 \pm 1,62^{**}$
Сегментоядерные нейтрофилы, %	$25,13 \pm 4,64$	$44,93 \pm 11,12$
Моноциты, %	$3,47 \pm 1,55$	$2,33 \pm 1,72$
Лимфоциты, %	$55,47 \pm 7,89$	$40,47 \pm 8,31$
Малоновый диальдегид, ммоль/мл	$0,131 \pm 0,025$	$0,303 \pm 0,093$

** значимые критерии на уровне $p \leq 0,01$.

При этом у коров из опытной группы в гематологических показателях были выявлены отклонения от нормативных значений. Так, в составе лейкоцитарной формулы количество сегментоядерных нейтрофилов составляло $44,93 \pm 11,12\%$, что выше нормы на 20%. Кроме этого, среднее значение таких показателей, как лейкоциты и палочкоядерные нейтрофилы регистрировали на верхней границе нормативного значения – $10,03 \pm 2,21 \cdot 10^9/\text{л}$ и $4,27 \pm 1,62\%$ соответственно. На фоне увеличения нейтрофилов в составе лейкоцитарной формулы крови у животных наблюдали снижение относительного количества моноцитов и лимфоцитов до $2,33 \pm 1,72\%$ и $40,47 \pm 8,31\%$ соответственно.

Сравнительным анализом гематологических показателей установлено, что абсолютное содержание лейкоцитов и лимфоцитов у опытных животных было в 1,6 и 1,1 раза выше, чем у коров контрольной группы. Относительное содержание сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов у опытных особей также превышало таковые значения у интактных животных в 1,8 раза. При этом относительное количество моноцитов и лимфоцитов в группе опыта регистрировалось ниже в 1,4-1,5 раза, чем в контроле. Зарегистрированные изменения

в гематологических показателях у крупного рогатого скота опытной группы свидетельствовали о развитии в их организме генерализованного патологического процесса – воспаления, оказывающего влияние на весь организм в целом [1, 3, 4, 5, 10].

Оценка в сыворотке крови животных концентрации малонового диальдегида указывала на то, что воспалительный процесс в организме опытных коров сопровождался усилением свободнорадикальных реакций [3, 9]. Так, у этих особей интенсивность ПОЛ подтверждалась увеличением более чем в 2 раза малонового диальдегида до $0,303 \pm 0,093$ ммоль/мл по сравнению с «условно здоровыми» животными, у которых этот показатель достигал $0,131 \pm 0,025$ ммоль/мл.

Выводы. Проведенными исследованиями была выявлена взаимосвязь между развитием в организме коров воспалительного процесса и увеличением концентрации малонового диальдегида на фоне интенсификации ПОЛ, которое привело к накоплению токсинов и развитию окислительного стресса.

Выявленные изменения в системе антиоксидантной защиты обследованных коров имеют важное прогностическое значение для оценки остроты и тяжести течения воспалительной реакции в организме животного и позволяют проводить терапевтические мероприятия более эффективно.

На основании полученных данных о трансформации работы системы антиоксидантной защиты организма крупного рогатого скота при воспалительных заболеваниях, таких как мастит, эндометрит, заболевания конечностей животноводческим хозяйствам было рекомендовано в дополнение к основному протоколу лечению противовоспалительными и антимикробными препаратами назначать средства (витамины, минералы, антиоксиданты и др.), поддерживающие и корректирующие работу этой системы.

Список литературы

1. Габитова Д.М. Механизм развития процессов свободно-радикального окисления при патологических процессах // Башкирский химический журнал. 2020. №3. С. 32-35.
2. ГОСТ 31886-2012. Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP) М.: Стандартинформ, 2013. 10 с.
3. Издепский А.В. Изменения некоторых показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты при хронических воспалительных процессах у крупного рогатого скота // В сборнике: Аграрная наука – сельскому хозяйству. сборник статей: в 3 книгах. Алтайский государственный аграрный университет. 2016. С. 253-255.
4. Модель оценки риска развития осложнений при диспепсии у телят / Порываева А.П., Красноперов А.С., Томских О.Г. [и др.] // Ученые записки учреждения образования Витебская ордена Знак почета государственная академия ветеринарной медицины. 2021. № 4. С. 107.
5. Нелинейные главные компоненты биохимического профиля молочного скота пяти пород / Нохрин Д.Ю., Соколова О.В., Белоусов А.И. [и др.] // Аграрный вестник Урала. 2024. Т. 24. № 8. С. 1056-1070.
6. Сравнительная оценка показателей пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы крови коров-первотелок в лактационный и сухостойный

периоды / Котович И.В., Позывайло О.П., Баран В.П., Ярошевич Т.М. // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. 2020. №1 (55). С. 43-49.

7. Стальная И.Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И.Д. Стальная, Т.Г. Гаришвили; под ред. В.Н. Ореховича // Методы современной биохимии. М., 1977. С. 66-68.

8. Юкомзан А.И. Перекисное окисление липидов и система антиоксидантной защиты коров при воспалительных патологиях // Journal of Agriculture and Environment. 2021. №4 (20). С. 1-7.

9. Emerging mechanisms of lipid peroxidation in regulated cell death and its physiological implications / Zheng, Y., Sun, J., Luo, Z. [et al.] // Cell Death Dis. 2024.15. P. 859. <https://doi.org/10.1038/s41419-024-07244-x>.

10. Ventsova I., Safonov V. Biochemical screening of lipid peroxidation and antioxidant protection in imported cows during adaptation / Advances in Animal and Veterinary Sciences. 2021. V. 9. № 8. P. 1203-1210.

CONCENTRATION OF MALONIC DIALDEHYDE IN BLOOD SERUM OF CATTLE DURING INFLAMMATORY PROCESS

Oparina O.Y., Krasnoperov A.S., Malkov S.V.

*Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of
the Russian Academy of Science, Ekaterinburg*

Key words: malondialdehyde, lipid peroxidation, hematological analysis, cattle, inflammatory process.

Abstract. The article determined the concentration of malondialdehyde as an indicator of oxidative stress in cattle during an inflammatory process in the body. Based on the results of hematological analysis, the animals were divided into two groups: control (n=15) and experimental (n=15). Cows from the control group were considered «conditionally healthy» because their blood counts were within normal limits. Deviations were found in individuals from the experimental group. In the leukocyte formula, the number of segmented neutrophils is 20% higher than normal ($44.93 \pm 11.12\%$). The average value of leukocytes and band neutrophils was recorded at the upper limit of the norm ($10.03 \pm 2.21 \cdot 10^9/l$ and $4.27 \pm 1.62\%$). The level of malondialdehyde in cows with confirmed inflammatory processes in the body was more than 2 times higher than in “conditionally healthy” animals in the control group.